

Морозова Е.В.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДЕЛОВЫХ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК В СЕМЬЕ ПОТОМСТВЕННЫХ ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН, ВЫХОДЦЕВ ИЗ КРЕПОСТНЫХ КРЕСТЬЯН, С.А.КУНДЫШЕВА-ВОЛОДИНА И А.А. МАКСИМОВА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.

ГБОУ «Школа № 1440», г. Москва

Аннотация. Деловая и благотворительная деятельность в царской России XIX–XX вв. были тесно связаны. Благотворительностью занимались россияне всех сословий, от крепостных крестьян до царской семьи. Попечители в это время это не только жертвователи материальных средств, но и нравственные воспитатели подопечных, надзирающие за деятельностью благотворительных учреждений на постоянной основе.

Ключевые слова: история Севастополя, благотворительность, попечительство, Манифест 17 октября.

Abstract. Business and charity in tsarist Russia in the 19th-20th centuries were closely connected. Charity was practiced by Russians of all classes, from serfs to the royal family. Trustees at that time were not only donors of material resources, but also moral educators of their wards, supervising the activities of charitable institutions on a permanent basis. On the example of my ancestors' families, serfs by birth, one can see how, working conscientiously and actively participating in public and charitable activities, they were able to realize their natural organizational and business qualities. Having received awards and appreciation of their work from the authorities Kundyshev-Volodin S.L. - hereditary honorary citizen of Commerce Counselor and personal nobleman, and Maximov A.A. - hereditary honorary citizen, elected twice Sevastopol city mayor, having a solid income, continue to do good and care for the needy and suffering. The desire to help becomes their way of life.

Key words: history of Sevastopol, charity, trusteeship, Manifesto of 17th October.

Алексей Андреевич Максимов появился на свет в дер. Наволок Санкт-Петербургской губернии Лужского уезда, 5 октября 1853 года [20, л. 165], шестым, младшим, сыном в семье крепостного писаря конторы Ораниенбаумского Дворцового правления. Дети крепостных крестьян Великой княгини Елены Павловны не только обучались в школе, но и приобретали навыки садоводства в обширных садах имения под руководством агронома, а в последствии и управляющего, Августа Ивановича Фельдмана. С дарования возможности Андрею Максиму за примерную многолетнюю службу «открыть в деревне Большой Наволок лавку» [15, л. 25] начинается история купеческой семьи Максимовых, продолживших примерное в усердное служение государству Российскому.

Вслед за братьями трудовой путь Алексей начал в Николаеве. Имея от отца навыки ведения делопроизводства, работал секретарем у купца 1 гильдии и так же выходца из крепостных крестьян Даниловского уезда Ярославской губернии Кундышева-Володина Сергея Лупшовича, который рано потерял сына, его тезку, Алексея. У Кундышева на юге России были обширные планы по созданию полного цикла производства броненосцев, начиная с поиска и разработки разных ископаемых в Херсонской губернии, строительства железодельного завода, а в Николаеве – верфи для постройки стального корпуса броненосца. На службе произошло знакомство Максимова с дочерью хозяина и будущей супругой, Аполлинарией. И в 1878 году в

С.-Петербургском Адмиралтейском соборе сочетались браком Николаевский купеческий 2 гильдии сын, Максимов Алексей Андреевич 25 лет и дочь Потомственного почетного гражданина С.-Петербургского 1 гильдии купца Аполлинария Сергеевна Володина Кундышева, 16 лет [13, л. 9].

Сергей Луппович разглядел в добросовестном и смышленном Алексее, те человеческие и деловые качества, благодаря которым зять стал для него надежным помощником, соратником и продолжателем дел, как предпринимательских, так и благотворительных. Поучиться у купца и мецената Кундышева-Володина было чему, ведь тестем делалось все на совесть, не забывая о помощи ближнему. С 1860 года, Государственный крестьянин мастер Санкт-Петербургского печного цеха, занимался благотворительностью в пользу Николаевского девичьего приюта, где впоследствии, занял должность старшины. В ноябре 1874 года, получив Благодарность от Его Императорского Величества и Орден Св. Анны 3 степени [12, л. 3] «За усердную в течение 7 лет помощь на пользу СПб детских приютов ведомства Императрицы Марии», согласно прошению, он был уволен с должности Почетного старшины в купеческое сословие Санкт-Петербургский купец 1 гильдии [21, л. 12].

Искреннее чувство глубокого уважения к делам и личности прапрапрадеда возникает не только за трудолюбие, но и за то, что, поднявшись столь высоко в коммерческой иерархии, он не забывал о рабочих людях, которые воплощали в жизнь его планы. В 1882 году в Санкт-Петербурге им было учреждено «Общество пособия рабочим, пострадавшим при постройках», поддержанное сотнями современников разных сословий, о деятельности которого в городе помнят до сегодняшних дней [11].

Кундышев и Максимов работали много и качественно, иначе не доверило бы им Морское ведомство такое количество подрядов на строительство в Лазаревском адмиралтействе Севастополя, а это: Алексеевский сухой док, Мортонев эллинг, здание Морского собрания, пороховые погреба, пристань и железная дорога к ним в Сухарной балке, госпитальные павильоны со службами, казармы у памятника Адмиралу Лазареву, устройство коллектора и водяного отопления, проведение водопровода с Микрюкова хутора и др. [10]. Самым значимым совместным деловым проектом стало строительство первого Алексеевского сухого дока, торги на постройку которого, в 1882 году, выигрывает Кундышев. Вместе с зятем блестяще справившись с его строительством, они подтвердили репутацию грамотных, надежных подрядчиков Морского ведомства. Вот как описывает это событие «Севастопольский листок» в заметке «Возрождение Черноморского флота»: «Знаменитый Черноморский флот, уничтоженный 30 лет назад, вновь возрождается 6 мая 1886 г. В этот день в присутствии И.И.В. торжественно освящен Алексеевский Западный док, спущен на воду с эллинга стальной 2-хвинтовой броненосный корабль «Чесма».

Кундышев был возведен в звание Коммерции советник. Адмирал И.А. Шестаков в ходатайстве о награждении пишет: «По своим размерам эти доки относятся к числу самых значительных гидротехнических сооружений и по местным условиям постройка дока сопровождалась значительными техническими трудностями. Несмотря на это, работа произведена в срок и без всяких препирательств подрядчиком потомственным почетным гражданином Сергеем Лупповичем Володиным-Кундышевым. Предполагая ходатайством пред Государем Императором о награждении званием коммерции советника, как во внимание к его трудам по сооружению дока, так и в поощрение к лучшему производству других значительных работ, производимых им в Севастополе» [14, л. 1-2]. Максимов же, «За отличную распорядительность при производстве работ по сооружению Алексеевских доков», был награжден орденом Святого Станислава 3 степени [17, л. 8] и в 1888г. «поступил из второй, в которой находился кряду и непрерывно 7 лет, в первую гильдию» [17, л. 8]. Семейным благотворительным проектом в Севастополе стало восстановление собора Петра и Павла на городском холме, разрушенного во время Крымской войны [8].

Летом 1887 года, во время посещения Севастополя, Император Александр III обратил внимание на разрушенный храм. Управляющий Морским министерством адмирал И.А. Шестаков, сообщает: «Его Величество, милостиво приняв ревностную

готовность г. Володина восстановить Петропавловский собор и разрешил ему восстановление храма» [8].

Работы были закончены к декабрю 1889 года. В заметке «Крымского вестника» от 14.12.1889 г. читаем: «Восстановление севастопольской Петропавловской церкви, разрушенной 1854-1855гг., предпринятое, как известно на средства коммерции советника г. Кундышева-Володина, в настоящее время окончено как снаружи, так и внутри; Внутреннее благолепие храма не оставляет желать лучшего; Иконостас, по воле Его Величества Государя Императора, возобновлен в том самом виде, в каком он существовал до своего разрушения. Восстановление храма обошлось свыше 60 тыс. руб., из которых 15 пожертвованы николаевским купцом г. Максимовым, а остальные г. Кундышевым-Володиным».

В июне 1889 года Алексей Андреевич был избран гласным Севастопольской Городской Думы на четырехлетие.

Потомственный почетный гражданин А.А.Максимов в 1890 г. «Получил Высочайшую благодарность за поднесение Государю Императору видов Петропавловского храма и заботы его о снабжении этого храма и устройстве училищного здания», а «Преосвященным Епископом Таврическим утвержден в звании Попечителя Церковноприходской школы при возобновленной церкви» [16]. В 1891 году Алексей Андреевич уже самостоятельно, по проекту архитекторов Чагина и Фельдмана, восстанавливает, в год 1000-летия основания, Пещерную церковь Рождества Христова, что в Георгиевском монастыре. Государь Император почтил своим посещением восстановленную церковь и 09.06.1892г., а А.А. Максимов «По засвидетельствованию Святейшего Синода об отличном усердии пожалован был орденом Св.Анны 3 степени» [16].

Благотворительная деятельность Алексея Андреевича в городе тесно переплетается с общественной: 1890 г. он избран в попечительный совет Севастопольской Женской гимназии. 1891г. Императором утвержден в звании Директора местного Комитета Общества Попечительного о тюрьмах, Министром Финансов - членом Учетного Комитета Отделения ГосБанка, а Ялтинским Уездным Местным собранием избран Почетным Мировым Судьей по градоначальству. В 1892 г.: Избран членом Севастопольского отделения Общества спасения на водах, а в 1893 г. получил золотой знак от Николаевского Общества [16].

Вот еще одна заметка в «Крымском вестнике», 20.12.1892 г.: «17 декабря в Петербурге скончался ком. сов. С.Л. Кундышев-Володин, хорошо знакомый севастопольцам по его обширной у нас строительной деятельности. Знакомо его имя каждому еще и потому, что ему мы обязаны возобновлением на свои средства одного из лучших украшений Севастополя – Петропавловского храма». Сергей Луппович подготовил надежного и преданного продолжателя дел своих в лице Максимова, которого, вслед за тестем, в апреле 1893 года утверждают в должности старосты Петропавловской церкви, а в октябре, уже Ярославский Губернатор, «...в должности Почетного блюстителя Кундышева-Володина 2-х классового министерского училища, Даниловского уезда Ярославской губернии, а 20 мая он был переизбран гласным Городской Думы на четырехлетие» [16].

В феврале 1894 года, предложив за работы, наименьшую из пяти участников торгов сумму, 1600000 рублей, Алексей Андреевич получает подряд на сооружение в Севастополе второго сухого дока, Александровского [9]. Столь выгодные для Морского ведомства условия он смог предложить благодаря тому, что приобрел в Хомутовой балке участок около 130 га, где поверхностно залегал строительный камень, после выработки которого был обнаружен водоносный слой, позволивший устроить усадьбу на «пустопорожном месте в 6 верстах от Севастополя с фруктовым садом и виноградником» [18]. Стараниями хозяина и его друга художника и архитектора В.А. Фельдмана это «пустопорожнее место» было превращено в самодостаточное поместье с электростанцией, конюшней, баней, теплицей, скотным двором, оранжереей, кузней, сохранившимися и сегодня винным заводом с обширными подвалами и пчельником. Известный дендролог профессор А.И. Колесников ставил парк Максимовой дачи в один ряд с южнобережными парками [5], ведь каскад прудов, мостики, беседки, фонтаны, каменные лестницы, искусственные руины, подпорные стенки, укрепляв-

шие пологие склоны балки, не только были умело вписаны в природный ландшафт, но и соответствовали истории места - территории Херсонесской хоры, где находится не менее восьми разрушенных усадеб херсонеситов и пещерная лавра. Из хомутовского камня в восстанавливаемом городе сооружены не только доки, но и нынешний Музей Черноморского флота. В 1896 г. «За усердную и полезную деятельность и примерное выполнение работ по постройке музея обороны Севастополя» [16]. Алексей Андреевич был награжден орденом Св. Станислава 2 степени. В том же году он был назначен членом Севастопольского отделения Епархиального Совета [16]. Благотворительность у наших предков являлась образом жизни. Имея доходы от коммерческой деятельности, они помогали содержать, восстанавливать и строить православные храмы. «А.А. Максимов приобретал и передавал Херсонесскому монастырю 3,5 и 4% государственные непрерывно доходные билеты вечного вклада на 50, 100 и 500 руб. За что в 1900 году ему была выдана грамота за устройство домового храма в честь Корсунской иконы Божией Матери в Настоятельском корпусе и за «всегдашнее содействие нуждам обители» [7, с. 110].

Алексей Андреевич принял активное участие в строительстве церкви Христа Спасителя при городской больнице (не сохранилась), всячески старался поддерживать городскую больницу. По воспоминаниям главного врача С.А.Никонова, при поддержке Максимова удалось увеличить штат врачей и количество коек, а годовой бюджет вырос с 80000 руб., в 1899 году, до 160000 – в 1906 году. В городской больнице была «именная койка», занимая которую, любой человек мог получать лечение за счет Максимова [24, с. 87]. Горожане не одно десятилетие помнили помощь семьи Максимовых. Обыкновенно Аполлинария Сергеевна, нагрузив на Максимовой даче коляску провизией: фруктами, овощами, виноградом, медом, мясом, молоком везла ее туда, где в ней более всего нуждались: в храмы, тюрьмы, больницы, богадельни. В книге Е. Чверткина «Незабытый Севастополь», упоминается о том, что она «входит в правление Ксенинского общества «Ясли» и избирательный ценз ее оценивается в 10200 рублей» [23, с. 302].

В 1900 году на углу улиц Кази и Наваринской были открыты «Ясли и колыбель для подкидышей при «Ксенинском обществе». Воспитанники «Яслей» в возрасте от 1,5 до 7 лет, были из малообеспеченных семей (мещан, солдат, мастеровых). В семье Максимовых воспитывалась приемная девочка. Ее подбросили на порог дома в 1893 году. При крещении ей дали имя старшей дочери Анны, умершей незадолго до этого события. В 1902 году учреждено Севастопольское «Общество по устройству Приютов-убежищ для сирот – мальчиков и дешёвых столовых для бедных». В состав членов общества входил Городской Голова и купеческий староста. На попечителях царской России лежала серьезная ответственность не только за материальное, но и нравственное воспитание подопечных, надзирание за деятельностью благотворительных учреждений на постоянной основе.

Начиная с 1890 года, на заседаниях Севастопольской Городской Думы, Почетственный почетный гражданин купец 1 гильдии А.А. Максимов избирался в разные годы членом попечительского совета, попечителем, почетным попечителем Севастопольской женской гимназии, Мужской Прогимназии, земского училища, Константиновского реального училища, это нынешняя школа № 3. Поэтому не удивительно, что в 1901 г., прежде чем утвердить избранного Думой А.А. Максимова на должность Городского Головы, из Министерства Внутренних дел поступил запрос именно Министру народного просвещения с просьбой прислать заключение «Не встречает ли препятствий его представление к должности?». Управляющий Одесским учебным округом Ректор Новороссийского университета Ф.Н.Шведов отвечает, что «такое утверждение в должности не встречает препятствий, а является даже желательным» [22].

Максимов, избранный Городским Головой, к исполнению своих обязанностей подошел со свойственной ему ответственностью за судьбы горожан и поступательное развитие городского хозяйства. А город к началу XX века оказался в крайне непростом положении, ведь в 1890 году коммерческий порт был переведен в Феодосию, В «Ежегодных всеподданнейших отчетах Севастопольского градоначальника» Контр-

адмирал Феодосьев, по итогам 1900 г., пишет: «Финансовые средства г. Севастополя дошли до такого положения, при котором дальнейшее законное ведение городского хозяйства невозможно. Общественное управление близко к тому кризису, при котором функции его должны совершенно прекратиться». «...к 1 января 1902 г. числилось на г. Севастополе долгов по ссудам Государственного Казначейства, займам в банках и проч. – 1.120.686 р. 54 к.». Одним из путей выхода из критической ситуации, по мнению отцов города, являлось соединение Севастополя железной дорогой с Ялтой.

Алексей Андреевич в октябре 1902 года приезжает в Ялту для передачи обращений городской Думы членам правительственной межведомственной комиссии, собравшейся для решения вопроса о маршруте железной дороги «с просьбой оказать содействие в проведении Ялтинской железной дороги с направлением на Севастополь. Хорошо известно, город Севастополь не наделен, по примеру других городов, крупными доходными земельными владениями. Быстро создать новые источники доходов, взамен утраченных, может быть и доступно городам, имеющим свою фабричную или иную промышленность, свою самостоятельную торговлю, но Севастополь стоит в особых условиях в этом отношении. Не имея иных статей дохода городское самоуправление обращает внимание на возможность эксплуатации своих естественных природных богатств: климата и моря, а потому главным в этом отношении сооружением нужно признать устройство гидропатического заведения по всем правилам науки, могущего не только привлечь в Севастополь многочисленных больных Севера России, но и отвлечь их от поездок за границу, куда переливается вместе с ними такое большое количество русских денег. Город прилагает все усилия к тому, чтобы поднять свое значение, как курорта, соединенного удобным и дешевым путем с нашей русской Ривьерой. Проведение же железнодорожной линии из другого пункта, сделало бы бесплодными все его усилия к тому, чтобы не дать Севастополю окончательно потерять всякое значение, как города и обратиться вновь в военную крепость 50-х годов, со слободкой при ней» [3].

В 1903 году в докладной записке Великому Князю Александру Михайловичу, Максимов описывает состояние дел по устройству в городе каботажного порта и работах особой партии инженера Михайловского по прокладке пути электрической рельсовой дороги от Ялты до порта [4].

Общественная работа Алексея Андреевича сопредседателем Севастопольского отделения Крымского Горного Клуба, была направлена на развитие города, как туристического центра. На собрании членов Клуба 9 апреля 1902 г. профессор С.И. Иловайский сказал о том, что «город имеет много данных для широкой и плодотворной деятельности: большое число учебных заведений, множество приезжих и проезжающих туристов, интересные окрестности, как в смысле красот природы, так и в историческом отношении, что делает весьма желательным и вполне возможным устройство членами Горного клуба правильно организованных экскурсий, при участии опытных руководителей и проводников» [25].

Еще одним направлением деятельности Горного клуба была археология. И уже, как официальное лицо, Севастопольский Голова, 4 января 1903 года, по просьбе К.К. Косцюшко-Волюжинича, обратился к Председателю Московского археологического общества графине Уваровой П.С. с предложением: «Включить Севастополь в число мест, которые члены Археологического общества предполагают посетить в августе 1905 года» [1].

Решая городские проблемы, Алексей Андреевич не забывает и о помощи ближнему. «В начале XX века в Севастополе не случилось ни одного благотворительного предприятия без внимания семьи Максимовых. Как правило, подпись «А.А. и А.С. Максимовы» всегда стояла одной из первых в списке жертвователей. Все свое жалованье на посту Городского головы, а это 5400 рублей в год, Алексей Андреевич жертвовал на благотворительность. Щедро давал беспроцентные ссуды на приобретение земли, строительство, обучение, продолжает попечительскую деятельность в Константиновском реальном училище, Мужской прогимназии, женской гимназии и земском училище.

Только перечислив городские проблемы и его обязанности, можно понять причину отказа Максимова от участия в качестве подрядчика, в строительстве музея Панорамы в ходе подготовки к 50-летию Севастопольской обороны. Полковник Зайончковский, был раздосадован его отказом по той причине, «...что у него много дел. Ведь у Максимова всё организовано для таких работ: есть доверенные лица, вся администрация, каменные ломки; он один мог бы исполнить эту работу» - писал он. Подтверждением высоких деловых качеств Максимова является заключение им в 1906 г., «совместно с Б.С.Кефели и инженер капитаном П.Н. Ивановым акционерного соглашения на проектирование, строительство и эксплуатацию завода «Алмаз» для выработки цемента и других строительных материалов близ Бахчисарая» [6].

Наиболее значимыми для города за 7 лет пребывания Максимова в должности Городского головы стали следующие достижения: устройство каботажного порта; получение для города от правительства беспроцентной долгосрочной ссуды; совершенствование водопроводной сети; сооружение канализации и облагораживание свалки; устройство питомника древонасаждений; мощение и ремонт улиц; расширение больницы; устройство учебных заведений; сооружение ледоделательного завода, холодильников для его хранения и городской скотобойни.

В 1905 года после выхода Манифеста 17 октября «Об усовершенствовании государственного порядка», подписанного Николаем II, провозгласившего политические свободы, в Севастополе, как и повсюду, начались волнения. «Малейшая искра, кем-либо брошенная, могла привести к громадному бедствию, ведь кругом начались безобразные погромы, полилась кровь людская... Надо было много такта, чтобы удержать в руках власть, вместе с тем дать выход народному движению, открыть клапан бушевавшим страстям» [18], - пишет Алексей Андреевич об этих событиях севастопольскому генерал-губернатору контр-адмиралу Вирену Р.Н. уже в 1908 г., возмущенный и оскорбленный тем, что спустя 3 года, ему «поставили в вину не строгое соблюдение формы при созыве Городской думы» [18], когда было решено допустить на заседание выборщиков от народа и П.П. Шмидта, в их числе. «Можно ли мне поставит в вину допущение в Думу представителей граждан, не гласных, тогда, когда сами власти сочли возможным удалить с городских улиц войска и полицию и передать дело охраны города в руки граждан, а многотысячная толпа народа окружила здание городской Думы и требовала, чтобы ее желанья были выслушаны? В тех исключительных обстоятельствах действия мои и граждан были признаны в обращении адмирала В.А.Чухнина правильными и благоразумными» [18].

Поводом для обвинения в «политической неблагонадежности», в 1908 г, явился якобы скрывавшийся на Максимова даче беглый конвойный матрос Шульженко. В докладной записке на имя министра внутренних дел П.А. Столыпина от 15 мая он писал, что жандармы, пришедшие с обыском, не предъявили ему никаких письменных либо устных оснований для своих действий» [19, с. 70, 93–94].

В результате ночного обыска в доме, «доведенного в своей тщательности до раздевания лично меня и моих дочерей» [18], была найдена «нелегальная литература», а именно; брошюры «Георгий Валентинович Плеханов», «Мужчина друг женщины». «Прокурорский надзор не нашел достаточными данные для формального дознания в порядке 1035 ст. Устава уголовного судопроизводства» [2] и севастопольскому жандармскому управлению, пришлось возбудить «Охранное производство». Это означало, что если политическая полиция будет его преследовать, то делать это придется теми средствами, которые имеются в ее распоряжении, без привлечения судебных инстанций. Проведя историческое расследование, на основании сохранившихся архивных дел в Москве и Санкт-Петербурге, истинных причин произошедшего, доцент МГУ Л.В. Ульянова пришла к заключению, что идея отстранения Максимова от должности Городского головы не нашла поддержки у П.А. Столыпина [19, с. 70, 93–94].

Несправедливость и оскорбительность создавшейся ситуации для человека, столько сил, душевных, физических и материальных вложившего в развитие и процветание города и помощь горожанам, не могла не сказаться на его состоянии здоровья. Сердце не выдержало и Потомственного почетного гражданина Севастопольского Городского головы не стало 19 августа 1908 года. Как пишет в рапорте

полковник Зейдлиц «... доношу, что бывший Городской Голова г. Севастополя Алексей Андреевич Максимов 20 числа скончался от разрыва сердца» [2].

Уход Максимова из жизни оказался неожиданным для всех – еще накануне горожане видели его гуляющим на Приморском бульваре.

Более многолюдных и торжественных похорон город не видел. Проститься с Городским головой и отдать дань памяти его созидательным делам пришли не только севастопольцы, но и официальные делегации.

Что есть «ПАМЯТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ»?!!! И что задерживается в ней, а что пролетает мимолетно?! Очевидно, что это личностные особенности, исходя из приоритетов и ценностей, которые сформированы у конкретного человек.

Сегодняшние события, как лакмусовая бумажка показывают нам насколько важно сохранение истинной истории т.к. может настать такой момент, когда эти знания становятся прочным фундаментом для сохранения самого государства, нации и народа!

Источники и литература

1. Архив Музея Героической обороны и освобождения Севастополя. Ед. хр. № 216. Письмо Городского головы графине П.С. Уваровой.
2. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ) Ф. 102. Оп. 205. Д. 3193.
3. ГАРФ. Ф 645. Оп. 1. Д. 737.
4. ГАРФ. Ф. 95. Оп. 4. Д. 1048.
5. Колесников А.И. Архитектура парков Кавказа и Крыма. М.: Государственное архитектурное издательство. 1949.
6. Марциновский П.Н. Производство и добыча строительных материалов в Крыму в посл. четверти XIX–нач. XX в.
7. Прокопенков В.Н. Благотворители и попечители. Севастопольские традиции на примере строительства Свято-Владимирского собора в Херсонесе // Крымский архив. 2015. № 4(19).
8. Российский государственный архив Военно-морского флота (РГАВМФ). Ф. 410. Оп. 3. Д. 62.
9. РГАВМФ. Ф. 427. Оп. 3. Д. 94.
10. РГАВМФ. Ф. 920. Оп.9. Д.316.
11. Российская государственная библиотека. «Отчеты С.-Петербургского Общества пособия рабочим, пострадавшим при постройках» 1883–1893 гг.
12. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1343. Оп. 39. Д. 2583.
13. РГИА Ф. 1443., Оп. 40. Д. 3144.
14. РГИА Ф. 20. Оп. 1. Ч.1. Д. 234.
15. РГИА Ф. 492, Оп.1. Д. 882.
16. РГИА Ф. 796. Оп. 438. Д. 59.
17. РГИА Ф.1343, оп. 40, Д.3144.
18. РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 17.
19. Ульянова Л.В. СЕВАСТОПОЛЬ. История в лицах. СПб.: АЛЕТЕЙЯ, 2022.
20. Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб.). Ф. 19. Оп. 111, Д. 474.
21. ЦГИА СПб. Ф. 411. Оп. 3. Д. 722.
22. ЦГИА СПб. Ф. 733. Оп. 122. Д. 1749.
23. Чверткин Е. Незабытый Севастополь. Ч.2. «Телескоп». Севастополь, 2021.
24. Чикин А.М. Севастопольский лорд мэра. Год 1901-й». Севастополь: Библекс, 2005.
25. Ялтинский историко-литературный музей // «Записки Крымского Горного Клуба», 1902, № 4–5.

